

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11843712>

AMALIYOTCHI PSIXOLOGNING KASBGA YO‘NALTIRISH FAOLIYATI TAHLILI

Kayumova Go‘zal Narzullayevna

TerDU Amaliy psixologiya yo‘nalishi talabasi

Eshmo‘minova Xurshida Rahmatillo qizi

TerDU Psixologiya kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola amaliyotchi psixologlarni ta‘lim jarayonida o‘quvchi yoshlarni kasbga yo‘naltirish, kasb tanlash masalalari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Amaliyotchi psixolog, o‘quvchi yoshlar, o‘quvchilarning ehtiyojlari, qiziqishlari, qobiliyati va ta‘lim-tarbiya.

Psixolog o‘quvchilar xarakterida mavjud bo‘lgan yutuqlarni rivojlantirish va kamchiliklarini tuzatish, o‘z xatti-harakatlarini kuzatish, tahlil qilish, baholash, o‘zining kayfiyat va xulq-atvorini boshqarish, ko‘nikma va malakalarni rivojlantirish haqida tavsiyalar beradi. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida ish olib borayotgan amaliyotchi psixologlar o‘z faoliyati davomida ta‘lim muassasining ijtimoiy moslashmaslik ularning zo‘riqishlarini yuz berishini oldini olish uchun psixologik xizmatning o‘rni beqiyos.

Amaliyotchi psixolog maktabga avvalo, bolalar uchun keladi. Lekin bu psixolog o‘qituvchilar bilan ishlamaydi, degani emas. Psixolog maktabda yengib o‘tishi kerak bo‘lgan birinchi to‘siq – bu maktabning pedagogic jamoasiga qo‘shila olishdir. Bordini psixolog bu murakkab organizmga qo‘shilib keta olmasa, o‘z ishida muvaffaqiyatga erishish dargumondir. Dastlabki qadamlarni qo‘yishda ota-onalar bilan aloqa o‘rnatish juda muhim. Dastlabki aloqa ixtiyoriy xarakterda bo‘lishi va o‘zi murojaat qilgan ota-onalar bilan amalga oshirilishi kerak. Bugungi kunda ko‘pchilik umumiy o‘rta ta‘lim maktablari o‘zining psixologlariga ega.

Kasbga yo‘naltirish ishiga yoshlarning kasbni erkin va mustaqil tanlashining ilmiy-amaliy tizimi sifatida qaralishi lozim. Kasb tanlashda har bir shaxsning individual xususiyatlari, xalq xo‘jaligi manfaatlari nazaridan mehnat resurslarini to‘laqonli ta‘minlash zarurati kabi omillar hisobga olinmogi lozim.

Respublikamizda bosqichma - bosqich amalga oshirib borilayotgan hozirgi davrda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” talablaridan kelib chiqqan holda kasb – hunarga yo‘naltirish sohasida mavjud bo‘lgan ilmiy xulosalar va tavsiyalarni ta‘lim islohatlari bosh maqsadidan kelib chiqqan holda yangilash zarurati yuzaga kelmoqda. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari faoliyatining muhim vazifalaridan biri o‘quvchilarni hayotga tayyorlash va kasb tanlashga yo‘naltirishdan iboratdir.

Maslahat berishda amaliyotchi psixologlar tayyorgarlik va moslashish tushunchalarini tushuntirishdan boshlashlari mumkin, yo‘l-yo‘riq va kelajakka bo‘lgan g‘amxo‘rlikning ahamiyatini va ularning martaba rejalashtirish bilan bog‘liqligini ko‘rsatishi „Tahminat“ kichik o‘lchovlari mazmuniga e‘tibor berishlari, talabalar bilan shu kabi mavzularni muhokama qilishlari mumkin.

Bizga ma‘lumki, bolaning barkamol shaxs bo‘lib rivojlashida, uning yutuq va muvofiqiyatsizliklarida bundan tashqari har xil psixologik holatlarda ota – onaning o‘rni alohida ahamiyat kasb etadi. Har bir bola o‘ziga xos dunyoqarashga va o‘ziga hos qiziqishlarga, iqtidorga ega bo‘ladi va bu iqtidor ota – ona tomonidan vaqtida inobatga olinib qo‘llab quvvatlansa bu talant darajasiga ko‘tariladi.

Psixolog darslarga qatnashadigan, o‘qituvchilar bilan suhbatlashadigan, psixologik tadqiqotlar o‘tkazadigan, maslahatlar beradigan va psixotreninglar o‘tkazadigan kunlar va soatlarni aniq belgilab olishi va jadvalini ommaga e‘lon qilishi kerak. Psixologning ish vaqti haqida kamida uchta joyda- psixolog xonasi eshigida, o‘qituvchilar xonasida hamda maktabga kiraverishda reklama ilinlgan bo‘lishi maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot va natijalar tahlili

Tadqiqot ishining tahlili haqida gapiradigan bo‘lsam, Termiz shahar 11-sonli maktabning 11 sinflaridan ushbu mavzuga doir bo‘lgan „ Kasbiy qiziqishlarni aniqlash” va „ Kasbiy moyillik so‘rovnomasi” metodikalarini oldim. Demak, birinchi metodika bo‘yicha tahlil qilganimda, ya‘ni „ Kasbiy qiziqishlarni aniqlash” yuzasidan o‘quvchilar fizika-matematika, radiotexnika va elektronika, tarix va siyosat, kimyo-biologiya fanlariga bo‘lgan qiziqish 8% dan tashkil qildi. Mexanika va konstruksiya, geografiya va geologiya, pedagogika (psixologiya) va tibbiyot, tadbirkorlik, maishiy va uy-ro‘zg‘or ishlari shkalasi bo‘yicha 12% dan tashkil etdi. Sport va harbiy soha shkalasi 16% tasgkil qiladi, chunki bu sinfda qiz bolalarga nisbatan yigitlar ko‘proq ekan. Deyarli barcha yigitlar Ona Vatani oldida turgan burchini ado etishga havas va harakat qiladi.

Tadqiqot ishimning ikkinchi metodikasi tahliliga to'xtalib o'tsam, ushbu metodika ham yuqoridagi o'quvchilardan olingan.

10-12 ball- yorqin ifodalangan kasbiy moyillik

7-9 ball- aniq turdagi faoliyatga kasbiy moyillik

4-6 ball- sust ifodalangan kasbiy moyillik

0-3 ball- kasbiy moyillik ifodalanmagan.

3 ustun 32% bilan ko'pchilikni tashkil etadi. Bular asosan amaliyot ishlarga moyillik bor. Bu kasb doirasi juda keng: temir ishlab chiqarish va qayta ishlash, ta'mirlash, elektr va mexanik jihozlari ta'mirlash, binolarni ta'mirlash, transportni boshqarish va buyum ishlab chiqarish kabi jarayonlari mavjud. 1 va 2 ustun har biri 28% dan iborat. 1 ustun bo'yicha odamlar bilan ishlashga moyillik ; 2 ustun bo'yicha kashfiyotchilik kasblarga moyilligi borligini namoyon qildi. 4 ustun atigiga 12% ni tashkil qildi. Bunda estetik turdagi kasblarga moyillik kuzatildi. Ushbu ustunda ijodiy xarakterdagi kasblar. Shna-aktyorlik, badiiy adabiyot, musiqa, tasviriy san'at faoliyati bilan aloqador. Ijodiy kasb odamlarini maxsus qobiliyatlaridan tashqari o'zining originalligi va mustaqilligini bilan ajralib turadi.

„Kasbiy moyillik so'rovnomasi“

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Kayumova, G., & Suyunova, D. (2023). THE ROLE OF PARENTS AND TEACHERS IN THE DISCLOSURE OF A CHILD’S ABILITY. Models and methods in modern science, 2(1), 133-135.
2. Narzullayevna, K. G. (2022). Psychological effects of motivation of marriage in young people on family strength. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(6), 301-303.
3. Narzullayevna, K. G. Z., & Qizi, Y. M. H. (2022). NEGATIVIZM DESTRUKTIV SHAXS XUSUSIYATI SIFATIDA. Science and innovation, 1(B3), 851-853.
4. Nabijonova D. O‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish psixologiyasi. Toshkent: 2002.38 b
5. Xaydarov F.I., Xaliliova N.I. “Umumiy psixologiya”. - Toshkent: Mumtoz so‘z, 2010. – 97 b
6. G‘oziev E.G‘. Ontogenez psixologiyasi - Toshkent: Noshir , 2010. - 73 b